

**PSYHOSOCIAL ASPECTS OF GENDER AND GENERATIONS STUDIES*
ASPECTE PSIHOsocIALE ALE STUDIILOR GENERAȚII DE GEN**

CZU: 159.923.2:616.895.4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7361225>

**AUTOAPRECIEREA STĂRII DE SĂNĂTATE, A STĂRILOR DEPRESIVE
ȘI A SENTIMENTULUI DE SINGURĂTATE LA PERSOANELE ADULTE**

Doina ERHAN, Ana TARNOVSCHI

Republica Moldova

În prezentul studiu s-a întreprins o analiză comparativă a autoaprecierii stării de sănătate, a stărilor depresive și a sentimentului de singurătate la persoanele adulte în dependență de mediul de trai, gen și statutul marital al subiecților.

Cuvinte-cheie: autoaprecierea stării de sănătate, diferențe gender, stare depresivă, sentiment de singurătate, adulți, statut marital, mediu de trai.

**SELF-ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH, DEPRESSIVE STATES
AND THE FEELING OF LONELINESS IN ADULTS**

In the present study, a comparative analysis of the self-assessment of the state of health, depressive states and the feeling of loneliness in adults was undertaken depending on the living environment, gender and marital status of the subjects.

Keywords: self-assessment of health status, gender differences, depressive state, feeling of loneliness, adults, marital status, living environment.

Introducere

Factorul de instabilitate în societate a adus în prim-plan probleme, precum: adaptarea persoanei într-o situație de instabilitate a mediului, apariția de simptome complexe distructive psihosociale ale individului, cum ar fi dezvoltarea stărilor depresive, a sentimentului de singurătate și o autoapreciere scăzută a stării de sănătate la adulți.

Singurătatea cu toate fațetele sale se bucură de o utilizare destul de largă în momentele de exprimare a stării, sentimentului, atitudinii, a unui proces, a trăirii și de evaluare a comportamentului unei persoane. Deși sociabilitatea și relaționarea sunt valorizate, contactele profunde și autentice par a fi mai dificil de stabilit. Pe termen lung această variantă se asociază cu un declin constant al stării de bine [1]. Singurătatea este o problemă universală care poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, etnie și gen. După I.Crumpei-Tanasă, singurătatea este "un deficit perceput subiectiv al cantității și calității relațiilor sociale disponibile, este o durere socială care semnaleză importanța reconectării sociale pentru supraviețuire" [2]. Persoanele adulte în singurate pe termen lung

intră într-un cerc vicios al izolării, consecințele fiind grave și privesc sănătatea fizică și psihică. Singurătatea prezice tulburări psihiatrice, cardiace, imunitare, endocrine, cognitive și crește șansele unei morți premature cu aproximativ 30%.

Dacă e să vorbim despre stările depresive, ele sunt unele dintre cele mai importante probleme ale sănătății mintale, cu aproximativ 3,8% din populație afectată, inclusiv 5,0% în rândul adulților și 5,7% în rândul adulților peste 60 de ani [3]. Ele exercită efecte negative asupra funcționalității generale și se asociază cu alte tulburări, cum ar fi tulburările anxioase, abuzul de substanțe, comportamentul antisocial, alcoolismul, suicidul. Stările depresive rezultă dintr-o interacțiune complexă a factorilor sociali, psihologici și biologici. Persoanele care au trecut prin evenimente adverse de viață (șomaj, doliu, evenimente traumatice) sunt mai susceptibile de a dezvolta depresie. Stările depresive pot duce, la rândul lor, la mai mult stres și disfuncție și pot înrăutăți situația de viață a persoanei adulte afectate și depresia în sine.

Starea de sănătate reprezintă un indicator important al condițiilor de mediu, de viață și un criteriu fundamental în vederea aprecierii rezultatelor privind măsurile aplicate în scopul ridicării standardului de trai și ocupațional, în general, și a activității medico-sanitare, în special. Starea de sănătate "nu este doar absența bolii, ci o stare de bunăstare completă, fizică, morală și socială, iar standardele de comparație pot fi diferite de la o persoană la alta" [4], conceptul fiind deci unul plurisemantic, cu o semnificație ce poate varia în funcție de diferite grupuri, clase sociale sau populații. În virtutea multiplelor definiții date sănătății, criteriile cele mai des utilizate sunt legate de bunăstarea funcțională, capacitatea organismului de a se adapta la condițiile variate de viață și de muncă și condiția umană care îl face pe individ creativ. Așadar, este o unitate tridimensională, adică biopsihosocială. Autoaprecierea stării de sănătate reprezintă percepția adultului asupra stării lui de sănătate, asupra prosperității lui și asupra stării sale de bine în general.

Demersul experimental

Stările depresive, sentimentului de singurătate și o autoapreciere scăzută a stării de sănătate sunt unele dintre problemele extrem de majore și cu consecințe grave asupra vieții adultului. Analiza distribuției acestor trei factori în dependență de genul, mediul de trai și starea maritală a subiecților ar facilita depistarea ariei de dezvoltare a problemelor.

Obiectivele cercetării:

1. Identificarea diferențelor privind distribuția subiecților în funcție de gen, mediul de trai și statutul marital.
2. Identificarea diferențelor privind distribuția rezultatelor autoaprecierii stării de sănătate, a stărilor depresive și a sentimentului de singurătate.
3. Manifestarea variabilelor: autoaprecierea stării de sănătate, a stărilor

depressive și a sentimentului de singurătate în dependență de gen, mediul de trai și statutul marital.

Studiul cantitativ se axează pe baza datelor oferite de GGS, în care chestionării au fost supuse 10048 de persoane din Republica Moldova [5]. Acest chestionar oferă o multitudine de variabile care pot fi analizate și interpretate. În studiul dat ne vom axa pe bilanțul negativ al autoaprecierii stării de sănătate, a stărilor depressive și a sentimentului de singurătate.

În urma analizei rezultatelor putem constata că într-un procentaj mai mare (65,7%) subiecții cercetării sunt din mediul rural, de asemenea într-un procentaj mai mare (61,9%) sunt persoane de genul feminin și în unul la fel mai mare parte (53,1%) sunt persoane căsătorite. Totodată, putem observa că din 4704 subiecți necăsătoriți, circa 3000 nu au partener.

Figura 1. Distribuția rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Autoaprecierea stării de sănătate*, N=10026

În urma analizei rezultatelor putem deduce că 2% dintre subiecți își autoapreciază starea de sănătate ca fiind una foarte rea, 12% – ca fiind una rea, 45% fiind una medie, 35% – ca fiind una bună și doar 6% – ca fiind una foarte bună.

Tabelul 1. Distribuția rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Sentimentul de singurătate*, N=10026

Subiecții cercetării	Sentimentul de singurătate					
	Da		M. mult sau m. puțin		Nu	
	f(a)	f(r)	f(a)	f(r)	f(a)	f(r)
Sunt mulți oameni pe care mă pot baza atunci când am probleme	6657 p.	66.4%	2223 p.	22.2%	1146 p.	11.4%
Am un sentiment general de gol	1259 p.	12.6%	2038 p.	20.3%	6729 p.	67.1%

Îmi lipsește să am oameni prin preajmă	5228 p.	52.1%	2622 p.	26.2%	2176 p.	21.7%
Sunt multe persoane în care pot avea încredere totală	5638 p.	56.2%	2864 p.	28.6%	1524 p.	15.2%
Deseori mă simt respins	692 p.	6.9%	1544 p.	15.4%	7790 p.	77.7%

Tablelul 2. Distribuirea rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Stările depresive*, N=10026

Subiecții cercetării	Stările depresive							
	Niciodată		Uneori		Deseori		În cele mai multe cazuri	
	f(a)	f(r)	f(a)	f(r)	f(a)	f(r)	f(a)	f(r)
Am simțit că nu pot scăpa de starea de rău nici cu ajutorul familiei/prietenilor	4867 p.	48.5%	4262 p.	42.5%	715 p.	7.1%	182 p.	1.8%
M-am simțit reprimat	4487 p.	44.8%	4632 p.	46.2%	764 p.	7.6%	143 p.	1.4%
Am crezut că viața mea este un eșec	7105 p.	70.9%	2373 p.	23.7%	427 p.	4.3%	121 p.	1.2%
M-am simțit oribil/ înfricoșat	4153 p.	41.4%	4951 p.	49.4%	791 p.	7.9%	131 p.	1.3%
M-am simțit trist	2299 p.	22.9%	6103 p.	60.9%	1399 p.	14.0%	225 p.	2.2%

De asemenea, observăm rezultate pozitive la nivelul sentimentului de singurătate și a stărilor depresive, subiecții reprezentând într-un procentaj mai mare absența simptomelor caracteristice variabilelor.

Figura 2. Distribuirea rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Autoaprecierea stării de sănătate* în dependență de mediul de trai, N=10026

În urma datelor prezentate putem observa că doar 38% dintre subiecții din mediul rural apreciază propria sănătate ca fiind bună sau foarte bună, ceea ce este un procentaj mai mic față de al celor din mediul urban (46%). În același timp, ponderea populației din mediul rural, care au apreciat starea propriei sănătăți ca fiind rea, sau foarte rea, este mai mare față de mediul urban. Astfel, starea sănătății populației de la sate din Republica Moldova este mai precară în comparație cu populația din orașe. Printre cauzele care rezultă într-o astfel de apreciere a propriei stări de sănătate din mediul rural ar putea fi accesul mai redus la serviciile medicale, venituri mai reduse, atitudinea neglijentă față de sănătate, modul de viață mai nociv etc.

Figura 3. Distribuția rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Autoaprecierea stării de sănătate* în dependență de gen, N=10026

44% dintre bărbați și-au apreciat starea sănătății ca fiind una bună sau foarte bună, în comparație cu doar 39% dintre femei. În același timp, 15% dintre femei și 13% dintre bărbați au raportat o stare a sănătății rea și foarte rea. O posibilă explicație ar putea fi de natură educațională în contextul stereotipurilor de gen, în conformitate cu care băieții și fetele sunt educați diferit cu privire la starea de sănătate, în sensul unei preocupări mai mari de ea la fete și neglijență, față de ea la băieți. Această orientare dezzechilibrată pentru starea sănătății se repercutează prin subestimarea unor simptome și neglijarea semnelor de boală, ceea ce determină o morbiditate sporită la bărbați prin anumite maladii și o mortalitate mai precoce.

Figura 4. Distribuția rezultatelor obținute de către subiecții cercetării referitor la *Autoaprecierea stării de sănătate* în dependență de statutul marital, N=10026

De asemenea, putem observa că doar 39% dintre subiecții necăsătoriți apreciază propria sănătate ca fiind bună sau foarte bună, ceea ce este un procentaj mai mic față de al celor căsătoriți (43%). În același timp, 18% dintre cei necăsătoriți și 11% dintre cei căsătoriți au raportat o stare rea a sănătății și o stare foarte rea.

Figura 5. Distribuția diferențelor dintre medii privind *Autoaprecierea stării de sănătate*, a *Stărilor depresive* și a *Sentimentului de singurătate* în dependență de mediul de trai

Figura 6. Distribuția diferențelor dintre medii privind *Autoaprecierea stării de sănătate*, a *Stărilor depresive* și a *Sentimentului de singurătate* în dependență de gen

Figura 7. Distribuția diferențelor dintre medii privind *Autoaprecierea stării de sănătate*, a *Stărilor depresive* și a *Sentimentului de singurătate* în dependență de statutul marital

Conform rezultatelor din Figurile 5, 6 și 7, putem observa diferențe la nivel de medii. În cazul autoaprecierii stării de sănătate întâlnim o medie mai mare la persoanele din mediul rural (2,64:2,59), la persoanele de genul feminin (2,74:2,61) și la persoanele necăsătorite (2,74:2,64). Dacă e să vorbim despre stările depresive, atunci cu medii mai mari la toate scalele predomină persoanele din mediul urban, de genul feminin și subiecții necăsătoriți. Iar în cazul sentimentului de singurătate la toate scalele medii mai mari atestăm la subiecții din mediul urban, de genul masculin și la persoanele căsătorite.

Concluzie

Date fiind rezultatele acestei cercetării, putem deduce faptul că în cazul autoaprecierii stării de sănătate subiecții din mediul rural, de genul masculin și care nu sunt căsătoriți își percep starea generală a sănătății ca fiind mai defavorabilă decât a celorlalți. În cazul stărilor depresive subiecții din mediul urban, genul feminin și cei necăsătoriți dezvoltă anumite simptome depresive într-o mai mare măsură. Sentimentul de singurătate este mai predominant în cazul persoanelor din mediul urban, de genul masculin și la cei căsătoriți. Aceste rezultate ne vor permite să cunoaștem grupurile ținte în cazul întreprinderii anumitor măsuri cu scopul de a reduce simptomele și de a elabora un set de recomandări privind îmbunătățirea stării generale și de bine.

Referințe:

1. JONES, W.H., FREEMON, J.A., and GOGWICK, R.A. The persistence of loneliness: self and other determinants. In: *Journal of Personality*, 1981, no.49, p.27-48.
2. CRUMPEI-TANASĂ, I. Singurătatea. În: Boncu Ș., Turliuc M.N. *Relațiile intime Atracție interpersonală și convețuire în cuplu*. Iași: Polirom, 2016, p.72-79.
3. EVANS-LACKO, S, AGUILAR-GAXIOLA, S, Al-HAMZAWI, A., et al. Socio-economic variations in the mental health treatment gap for people with anxiety, mood, and substance use disorders: results from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. In: *Psychol. Med.*, 2018, no.48(9), p.1560-1571.
4. FLEURET, S. Bien-être, santé et géographie, In: *Géographie de la santé – Un panorama*, Chapitre VI, Paris: Anthropos, Economica, 2007, p.72, 76
5. <https://moldova.unfpa.org/en/unfpa-moldova> (Accesat: 13.09.22)

Date despre autori:

Doina ERHAN, masterandă, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: doinaer13@gmail.com

ORCHID: 0000-0002-3875-839X

Ana TARNOVSCHI, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Departamentul Psihologie; prodecan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: ana.tarnovschi@usm.md

ORCHID: 0000-0003-2217-6237